

**БОРЬБА С РАБОТОРГОВЛЕЙ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ**

**THE FIGHT AGAINST THE SLAVE TRADE: DOMESTIC AND
INTERNATIONAL ASPECTS**

ПРИЩЕНКО ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА,

студентка,

*Калужский институт (филиал) «Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России)».*

КИРСА АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ,

студент,

*Калужский институт (филиал) «Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России)».*

PRISHCHENKO EKATERINA ALEKSEEVNA,

student,

*Kaluga Institute (branch) of the All-Russian State University
of Justice (RPA of the Ministry of Justice of Russia).*

KIRSA ALEXANDER SERGEEVICH,

student,

*Kaluga Institute (branch) of the All-Russian State University
of Justice (RPA of the Ministry of Justice of Russia).*

*Научный руководитель: Маторина Юлия Николаевна,
заведующий кафедрой, кандидат юридических наук, доцент,
Калужский институт (филиал) «Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России)»*

*Scientific supervisor: Matorina Yulia Nikolaevna,
Head of the Department, PhD in Law, Associate Professor,
Kaluga Institute (branch) of the All-Russian State University
of Justice (RPA of the Ministry of Justice of Russia).*

*В данной научной статье рассматривается история возникновения работорговли, изучается
подробно статистика совершаемых преступлений в данной сфере общественных отношений. При-
водятся различные точки зрения ученых и юристов на определение термина «Торговля людьми». Ав-
торы исследуют составы преступлений, посягающих на свободу, честь и достоинство человека.
Авторы дают определения понятий рабства и торговли людьми. Перечисляются и изучаются ос-
новные формы и виды торговли людьми, которые существуют в настоящее время по всему миру.
Анализируется уголовная ответственность за совершение такого преступления, как торговля
людьми. Исследуется авторами опыт зарубежных стран в борьбе с торговлей людьми. Рассматри-
вается уголовное законодательство США, Италии, Дании. Делаются заключительные выводы по
исследованию сущности работорговли в отечественном и международном аспекте.*

This scientific article discusses the history of the emergence of the slave trade, studies in detail the statistics of crimes committed in this area of public relations. Various points of view of scientists and lawyers on the definition of the term "trafficking in human beings" are given. The authors explore the composition of crimes that infringe on the freedom, honor and dignity of a person. The authors give definitions of the concepts of slavery and human trafficking. The main forms and types of human trafficking that currently exist around the world are listed and studied. The criminal liability for committing such a crime as human trafficking is analyzed. The authors explore the experience of foreign countries in the fight against human trafficking. The criminal legislation of the USA, Italy, Denmark is considered. The final conclusions are made on the study of the essence of the slave trade in the domestic and international aspects.

Ключевые слова: трудовое рабство, сексуальное рабство, попрошайничество, торговля людьми, уголовное законодательство, борьба с работорговлей, опыт зарубежных стран, преступление, причины торговли людьми.

Key words: labor slavery, sexual slavery, begging, human trafficking, criminal law, the fight against the slave trade, the experience of foreign countries, crime, the causes of human trafficking.

Рабство и торговля людьми появились еще в древности. Упоминания о самых ранних формах рабства следует относить к 68-70 векам до нашей эры. В Месопотамии и в Древнем Египте рабский труд приобрёл широкие масштабы. Римская империя после завоевания новых земель, обращала её жителей в рабство. Рабство представляет собой систему общественных взаимоотношений, допускающей нахождение человека в собственности у другого человека или группы лиц. Торговля людьми является преступлением в соответствии с действующим уголовным законодательством. Рабский труд, нелегальная трансплантология человеческих органов, вербовка детей в вооружённые конфликты, сексуальное рабство, долговая кабала, насильственное использование детского труда, принудительные браки – всё это чудовищные проявления рабства, которое существует в настоящее время. Масштабы работорговли сейчас значительно больше, чем когда-либо за всю историю человечества. По словам Генерального секретаря Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш более 40 миллионов человек на всей планете подвергаются самым разным формам рабства. Торговля людьми – третий по уровню прибыльности криминальный бизнес в мире после незаконной торговли оружием и наркотиками. Десятки миллиардов долларов – это ежегодная прибыль работорговцев на чёрном рынке. В современности это одна из наиболее острых проблем человечества, которая подрывает мировую политику, демократические и правовые основы в обществе [1, с. 21-22].

Работорговля относится к преступлениям против свободы, чести и достоинства личности. В действующем Уголовном Кодексе РФ закреплены такие составы преступлений как: Торговля людьми (статья 127.1), с использованием рабского труда (ст. 127.2 УК РФ). В большинстве случаев, жертвы незаконной эксплуатации подвергаются также изнасилованиям, избиениям, угрозам, грабежам. Например, жертвы сексуального рабства вовлекаются в занятие проституцией, становятся жертвами изнасилований и в дальнейшем убийств. Почти всегда в данной системе общественных отношений образуется совокупность сразу нескольких составов преступлений. В совершении противоправных действий участвуют организованные преступные группы и даже транснациональные преступные организации, руководящие сетями торговли людьми.

Торговля людьми представляет собой куплю-продажу или иные сделки в отношении человека, причём независимо от целей их осуществления, а равно вербовку, передачу, перевозку, укрывательство, или получение человека в целях его эксплуатации. Цель эксплуатации человека – это обязательный признак субъективной стороны состава преступления толь-

ко для таких действий, как вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение потерпевшего [2, п. 12].

Единого подхода к содержанию определения данного деяния в науке нет. Мнения учёных и юристов по данному проблемному и в тоже время достаточно актуальному вопросу разделились:

1. Торговля людьми представляет собой совокупность запрещенных законом деяний, которые посягают на личную свободу, выражаются в выполнении сделок в отношении человека, обращении его в рабство, принуждении к труду, применении физического или психологического насилия, обмане, шантаже, использовании материальной или иной зависимости потерпевшего [3, с. 108].

2. В основе торговли людьми находится купля-продажа или заключение противоправных договоров в отношении жертв преступности, что в целом связано с незаконным овладением или передачей их для эксплуатации, равно другого запрещенного использования на территории государства или за его пределами [4, с. 111].

3. Под торговлей людьми следует понимать куплю-продажу, вербовку, перевозку, передачу, или иные запрещенные законом формы поведения, осуществляемые в целях последующей эксплуатации потерпевших [5, с. 47].

В настоящее время в России отмечается высокий уровень преступности в сфере работоторговли. Наша страна занимает одно из первых мест в мире по частоте похищения людей с целью их дальнейшей незаконной эксплуатации, по количеству жертв всех форм рабства [1, с. 21-22].

Наиболее распространено в РФ трудовое рабство, сущность которого заключается в том, что человек, невольно оказавшийся в местах выполнения работ на различных предприятиях и фабриках, находится в собственности у другого человека или группы лиц. Схема похищения и обмана людей здесь достаточно проста. В большинстве случаев человек в поисках работы едет в Москву, первое время живёт в общественных местах. Через два-три дня на них обращают внимание вербовщики, которые предлагают очень высокооплачиваемую, легкую и престижную работу на «юге» страны. Люди, которые верят в это и уезжают вместе с преступниками в Ставропольский край, Ростовскую область, Краснодарский край, Дагестан, как правило, пропадают навсегда или на очень долгое время. Вместо хорошей работы вследствие обмана они становятся жертвами избиений, грабежей; людей превращают в бесплатную рабочую силу в очень тяжелых жизненных условиях. Второй вид рабства непосредственно связан с «нищенской мафией», иначе говоря, с организацией попрошайничества в наиболее многолюдных общественных местах. Почти всегда люди, просящие милостыню на улицах, в том числе и российских городов: это либо мошенники, либо рабы. Из-за отсутствия достаточных средств к существованию, очень нищие люди вынуждены идти на сговор с преступниками. По некоторым оценкам, рабовладельцам в Москве ежедневно прибыль от такого черного бизнеса может составлять 10-15 тысяч рублей. Третий вид рабства непосредственно связан с секс-рабством, а именно с похищением девушек и женщин, торговлей ими на черном рынке и интернет-аукционах, с организацией преступными группировками проституции в отдаленных борделях, притонах как на территории нашей страны, так и за её пределами по всему миру. Россия является одной из стран в мире, где девушек не только вывозят как живой товар, но и завозят. Чаще люди попадают в секс-рабство, так как верят различным объявлениям в сети «Интернет», едут на высокооплачиваемую работу на вакансиях в отелях, клубах, модельных агентствах. В соответствии с данными Walk Free Foundation, 45,8 миллионов человек по всему миру находятся в современном рабстве. По состоянию на 2018 год в нашей стране приходится почти 800 тысяч рабов. Еще никогда работоторговля не была так активно развита, как в настоящее время [6, с. 1-3].

В настоящее время во многих странах мира приняты нормативные акты, направленные на борьбу с этим негативным явлением. Так, законодательство США рассматривает торговлю людьми как сложное экономическое и социальное явление, для устранения которого недостаточно мер уголовного наказания, но требуются, прежде всего, меры экономического характера и меры поддержки жертв торговли людьми.

Законы о борьбе с торговлей людьми в США существуют, как на федеральном уровне, так и на уровне штатов. Законодательство более половины штатов устанавливает уголовную ответственность за данное деяние, но оно более мягкое, чем федеральное.

В 2000 г. был принят закон «О защите жертв торговли людьми» (далее - TVPA), который определил наиболее тяжёлые формы торговли людьми: 1) секс-торговлю; 2) вербовку, укрывательство, перевозку людей путём применения силы, обмана в целях привлечения к принудительному труду [7, с. 27-28] Также TVPA предусматривает основные группы мер по предотвращению торговли людьми:

- повышение осведомленности общественности, проведение консультаций и экономические альтернативы;

- неправительственными организациями проводятся консультации для инициирования мероприятий, направленных на повышение осведомлённости общественности;

- внедрение экономических альтернатив по инициативе Президента, так как они являются основной причиной торговли людьми.

В результате принятия этого закона в октябре 2001 г. было создано Управление по мониторингу и борьбе с торговлей людьми, как подразделение Государственного департамента США. Директор Управления координирует действия по борьбе с торговлей людьми в стране, а также осуществляет сотрудничество с соответствующими должностными лицами в деле борьбы с этим преступлением во всем мире.

В ряде стран борьба с торговлей людьми осуществляется на основании только уголовного законодательства. В Дании основным актом в системе законодательства, направленного на борьбу с работорговлей, является Уголовный кодекс (Далее – УК Дании), в котором, в §261(1) говорится, что любое лицо, которое лишает другого человека свободы, подлежит наказанию в виде штрафа или тюремного заключения на срок, не превышающий четырёх лет или при смягчающих обстоятельствах – простому заключению под стражу [8, с. 54-56].

Особо в УК Дании решается вопрос о вербовщиках, перевозчиках и заказчиках жертв торговли людьми. Лицо, которое вербует, перевозит, передает людей с использованием незаконного принуждения, угрозы лишения свободы, применения угрозы для целей эксплуатации в сфере коммерческого секса, принудительного труда, рабства или извлечения органов, наказывается лишением свободы на срок, не превышающий восьми лет.

Подобное законодательство было принято и в Италии – закон от 11.08.2003 г. №228 «О мерах по борьбе с торговлей людьми». Данный нормативный акт внёс изменения в ст. 600 УК Италии, в соответствии с которой в настоящее время устанавливается положение о том, что лицо, виновное в использовании принудительного труда, наказывается на срок от 8 до 20 лет лишения свободы. Несомненно, что подобная ситуация возникает только при наличии угроз, обмана или злоупотребления властью или когда лицо использует положение физически или психически неполноценных людей, условия нищеты в своих интересах с целью извлечения незаконной прибыли.

Указанное наказание становится более жёстким и увеличивается до 50%, если преступления совершаются в отношении несовершеннолетних, моложе восемнадцати лет, или в целях сексуальной эксплуатации, проституции или извлечения органов. В ст. 601 УК Италии отмечается, что тот, кто осуществляет торговлю людьми с целью совершения преступлений, или тот, кто вовлекает любое лицо путем обмана в процесс торговли людьми или обязывает такое лицо путем применения насилия, угроз или злоупотребления властью, либо воспользо-

вался ситуацией, связанной с физической или психической неполноценностью и бедностью, или обещает деньги тем, кто отвечает за лицо в процессе перехода на национальную территорию, пребывания, жительства или перемещения на данной территории, наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет. Данное наказание увеличивается на одну треть до 50%, если преступления, указанные в статье, совершаются в отношении несовершеннолетних моложе восемнадцати лет или в целях сексуальной эксплуатации, проституции или извлечения органов.

Отсюда можно сделать вывод о том, что ситуация с работоторговлей как в нашей стране, так и за её пределами остаётся достаточно напряжённой. Количество людей, попадающих во все формы рабства, постоянно увеличивается. Причинами попадания в рабство становятся банальное доверие к «легким деньгам», низкий уровень жизни многих стран мира и похищения наиболее уязвимых слоёв населения, как правило, женщин и детей. Борьба с работоторговлей должна быть не только на уровне общественных организаций, но и на государственном уровне. Волонтеры оказывают материальную помощь и реабилитируют жертв незаконной эксплуатации, но внесение поправок в действующее законодательство, ужесточение наказания за любые виды незаконной эксплуатации, ратификация международных конвенций играют важную роль в сфере борьбы с торговлей людьми и современным рабством.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Симонова М.А. Рабство: пережиток прошлого или проблема современности? / М.А. Симонова, Е.Н. Суругина // Актуальные вопросы юридических наук: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Чита, апрель 2017 г.). Чита: Издательство Молодой ученый, 2017. С. 21-22.
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24. 12. 2019 №58 «О судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми».
3. Оспичев И.М. Методика расследования похищений людей, совершаемых организованными группами: автореф. дис. к.ю.н., Тюмень, 2006. 20 с.
4. Головин Ю.А. Криминалистическая систематика. М.: ЛексЭст, 2002 (Тип. АДИ Бизнес-Карта). 305 с.
5. Уголовно-правовая охрана личной свободы: автореферат дис. кандидата юридических наук / Моск. гос. юрид. акад. Москва, 2002. 29 с.
6. Козлов А.Е. Шайхетдинов Р.Ф. Борьба с торговлей людьми: Российский и Международный аспекты // АВБсП. 2014. №1. С. 8-12.
7. Trafficking Victims Protection Act. URL: <https://2009-2017.state.gov/j/tip/laws/61124.htm>.
8. Уголовный кодекс Дании / Научное редактирование и предисловие С. С. Беляева, канд. юрид. наук (МГУ им М В Ломоносова) Перевод с датского и английского канд. юрид. наук С.С. Беляева, А.Н. Рычевой. СПб Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. 230с.

© Прищенко Е.А., Курса А.С., 2022.